

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЕГО СПОСОБНОСТИ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ.

Янкина Эмиля Адыловна

Студентка 3 курса педагогического факультета
Андижанского государственного университета
Республика Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7276000>

ARTICLE INFO

Received: 24th October 2022
Accepted: 01st November 2022
Online: 03rd November 2022

KEY WORDS

Творчество,
интеллектуальное
творчество, формирование
способностей к
интеллектуальному
творчеству, младший
школьный возраст.

Чтобы адекватно реагировать на современные требования и изменения, человек должен активизировать свои творческие способности, развивать в себе творчество. Важнейшее место в системе школьного образования отводится начальной ступени образования как базовому звену в развитии интеллектуально-творческой личности. Стремление к творчеству оптимально характерно для начальной школы, для младшего школьника, поскольку начальная школа представляет собой разнообразный, деятельный мир детства, где основание для творческой деятельности наиболее многообразно. Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют формированию пространственного воображения и фантазии. Наряду с этим, у младшего школьника

ABSTRACT

В данной статье сделан акцент на учет возрастных особенностей младшего школьника при формировании его способности к интеллектуальному творчеству. В статье излагаются психолога – педагогические взгляды развития творческих способностей.

совершенствуется не только моторика рук, но и, что очень важно, для младших школьников - множество практических навыков. В.Л. Бажевич пишет, что «творческая деятельность младших школьников представляет собой продуктивную форму деятельности, которая направлена на овладение творческим опытом познания, конструирования, преобразования, с активным использованием объектов материальной и духовной культуры в процессе познавательной деятельности, организованной в тесном сотрудничестве с педагогом. Известно, что созревание личности младшего школьника, как творческой индивидуальности, формирование у него способности к интеллектуальному творчеству возможно лишь при наличии определенных условий: внешних и внутренних. К внутренним,

субъективным условиям относится готовность самого младшего школьника к интеллектуальному творчеству, его умение идти и следовать от традиционного решения и типа задач к нестандартным, оригинальным, имеющим другой алгоритм доказательств, склонность к интуиции, прогнозу действий, умение предчувствовать будущее состояние исследуемого объекта, а также его личностные качества - внимательность, смекалка, чутье, интуиция, способность к фантазированию, к анализу, умению выделять главное, «видеть» неочевидное. Учитывая специфику данного возраста и необходимость педагогического сопровождения при формировании у младшего школьника способности к интеллектуальному творчеству, нельзя не сказать и о готовности самого педагога к творческой деятельности, к эффективной организации интеллектуального творчества среди учащихся младших классов в процессе познавательной деятельности, поскольку только «творческий наставник способен сформировать творческую личность ученика».

Обратимся к самому младшему школьнику и к тому, что сам педагог должен учитывать, организуя процесс формирования его способности к интеллектуальному творчеству. Академик, специалист по младшему школьному возрасту, Шалва Александрович Амонашвили писал, что «если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную

черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мыслей, дай возможность им почувствовать себя в нём властелинами».

Активизация младшего школьника в творчестве, в качественном преобразовании окружающего мира, как правило, может претвориться или в интеллектуальном - элементарные исследования, создание проектов, написание сочинений, конструирование оригинальных задач, решение задач нестандартными способами или в двигательном значении - спортивные достижения, туризм, путешествия, а также в социальной деятельности - оказание помощи старшим, волонтерство, что в дальнейшем определяет его собственный вид творчества, характер деятельности. При этом, психическая активность младшего школьника значительно отличается от просто активности и инициативности, которая предполагает иные стороны данного явления: получение определенного итога, творческого продукта, личностные достижения (собственные рекорды); система нравственных и интеллектуальных инициаций личности, его собственных интересов, потребностей, мотивов, которые иницируют целеполагание и стремление к совершению поступков и действий; подвижную составляющую, которая предполагает часто формальную оценку осуществляемого человеком деятельности (скорость выполнения творческого задания, результат и его качество и т.д.). В понимании инициативности, активности личности входит целый

комплекс человеческих качеств, которые определяют внутреннюю инициацию, активность и потребность в качественном преобразовании окружающего внешнего мира.

Занятия творчеством - это не только стремление и желание не только качественно изменить мир и окружающую действительность, но и стремление к изменению собственного внутреннего мира, что определяет в дальнейшем его инициативность и активность, как важные особенности человека разумного и дальнейшего творческого поиска, успеха. Человек постоянно вынужден разрешать возникающие противоречия, в чем и состоит суть диалектики развития. Потребность в саморазвитии и самореализации объективна, и именно эта потребность является основой творческой активности личности. С психолого-педагогической точки зрения, младший школьный возраст является благоприятным этапом для развития творческих способностей, поскольку именно в этом возрасте дети достаточно любознательны с огромным желанием узнавать что-то новое и познавать окружающую действительность.

Взрослые, окружающие младшего школьника, поощряя их любознательность, сообщая новые увлекательные знания, вовлекая их в различные виды творчества, способствуют расширению детского опыта, что, в свою очередь, служит предпосылкой для будущей творческой деятельности.

Известно, что мышление младших школьников более свободно, неограниченно какими-либо рамками, чем мышление взрослых, поэтому его

необходимо всячески развивать. Младший школьник - это сензитивный период для развития творческого мышления и воображения, из чего следует, что начальная школа предоставляет большие возможности для развития способностей к творчеству.

В младшем школьном возрасте большую роль играет фантазия и воображение, в развитии которых интеллектуальное творчество играет важную роль. Воображение и фантазия помогают младшему школьнику и в отношениях, в учебе, помогают выражать свою индивидуальность, что помогает достичь успеха в дальнейшем становлении. Поэтому, если даже ребенок и не показывает способность к воображению, окружающие взрослые, родители, старшие братья и сестры должны уделить должное внимание развитию его творческих способностей. Творчество младших школьников представляет собой продуктивную форму деятельности учащихся, которая направлена на овладение творческим опытом, создание оригинального продукта. Сама творческая деятельность младшего школьника должна быть связана с открытием чего-то нового, приобретением новых увлекательных знаний, что в будущем обеспечит интерес и мотив к творчеству. В ежедневной жизни младшего школьника основное формирование способностей к интеллектуальному творчеству осуществляется, в основном, в игровой форме, где младший школьник более всего проявляет свои склонности. Известно, что труднее всего входить в контакт окружающими людьми

ученикам младшего школьного возраста, в момент, когда они вступают в новый школьный этап. В школе значительное место отдается таким формам занятий, которые обеспечивают активное их участие в уроке, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность ученика за результаты учебного труда. Но данные задачи можно успешно решать через технологию игровых форм обучения, поскольку игра для ребенка на начальном школьном этапе - это школа познания, творчества, интеллектуального и духовного развития. Игра раскрывает бесконечный мир, без которой невозможно полноценного умственного, интеллектуального развития. А предпочтения школьника тем или иным играм, игра так же по любимым играм можно судить о том, какая сфера деятельности наиболее интересна ребенку. Поэтому игра

является одним из основных методов выявления способностей к интеллектуальному творчеству.

Итак, творческая деятельность ученика не может выйти за предел имеющихся у него знаний, умений, навыков, из чего заключаем, что эффективность формирования и развития у младшего школьника способности к интеллектуальному творчеству во многом зависит от умения самих педагогов начальной школы организовывать ее. Воображение и фантазия помогают младшему школьнику и в отношениях, в учебе, помогают выражать свою индивидуальность, что помогает достичь успеха в дальнейшем становлении. Так что, даже если ребенок и не страдает отсутствием воображения, родители должны уделить должное внимание развитию его творческих способностей.

References:

1. Бажевич В. Л. Организация учебных занятий в начальной школе. Начальная школа. - 2007.-№6.- с.38-42.
2. Исмаилова Э.К. Формирование у младших школьников способности к интеллектуальному творчеству средствами познавательной деятельности. Диссертация. Махачкала. 2017.
3. Кочетов А.И. Творчество и познавательная деятельность педагога как фактор образования эффективной педагогической среды. – М.: Знание, 2016. – 233 с.